

Die normativen Wirkungen von Technik verhandelbar machen und Zielkonflikte moderieren

Partizipative KI-Entwicklung mit vulnerablen Gruppen

Volkan Sayman ¹, Daniel Guagnin², Thomas Blanchet³

Abstract: Der Beitrag stellt einen praxisorientierten Ansatz partizipativer KI-Entwicklung vor, der gezielt die Perspektiven vulnerabler Gruppen einbezieht. Ausgehend von der Annahme, dass Technik nicht neutral ist, sondern soziale Normen und Handlungserwartungen materialisiert, verbindet der Ansatz Konzepte der Technikgeneseforschung mit partizipativen Methoden. So können implizite normative Vorannahmen identifiziert und zur Verhandlung gestellt werden. Am Beispiel eines laufenden interdisziplinären Projekts wird gezeigt, wie Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Migrant:innen in die Entwicklung einer App zur Textvereinfachung und Übersetzung eingebunden werden, um ihre Beteiligung an demokratischen Prozessen zu erleichtern. Der Artikel beschreibt die methodische Umsetzung ko-kreativer Prozesse, diskutiert Spannungsfelder zwischen Inklusion und Techniktestung und zeigt auf, wie Zielkonflikte innerhalb interdisziplinärer Konsortien bearbeitet werden können. Der Ansatz verdeutlicht, wie partizipative Technikentwicklung zur ethisch verantwortungsvollen, nutzer:innenzentrierten und kontextsensiblen Gestaltung KI-gestützter Anwendungen im Alltag beitragen kann.

Keywords: Partizipative Technikentwicklung, KI und Ethik, Vulnerable Gruppen, Technikgenese, Textvereinfachung, Inklusive Technologie, Digitale Teilhabe, Menschenzentrierte KI, Large Language Models, NLP, iDEM Projekt.

1 Einleitung

In der aktuellen Diskussion zum ethisch verantwortungsvollen Einsatz von KI sind Bias, Transparenz, Partizipation und Datenschutz wichtige Kristallisationspunkte der Debatte in Deutschland aber auch im Rechtsraum der Europäischen Union. Auch die Erklärbarkeit, kognitive Zugänglichkeit KI-gestützter Tools und die Frage nach den Medienkompetenzen der Nutzer:innen stehen im Mittelpunkt der Debatte. Die

¹ Nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung, Bereich Netze und Gesellschaft, Willdenowstraße 38, Berlin, 12203, sayman@nexusinstitut.de, <https://orcid.org/0009-0001-1123-6794>

² Nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung, Bereich Netze und Gesellschaft, Willdenowstraße 38, Berlin, 12203, guagnin@nexusinstitut.de, <https://orcid.org/0009-0009-7715-0270>

³ Nexus Institut für Kooperationsmanagement und interdisziplinäre Forschung, Bereich Netze und Gesellschaft, Willdenowstraße 38, Berlin, 12203, blanchet@nexusinstitut.de

Teilnehmer:innen dieser Debatten erwecken bisweilen den Eindruck, dass Anwendungen mit KI-Unterstützung nicht schon längst den Weg in unseren Alltag gefunden hätten (z.B. Spam-Filter). Die aktuellen Diskussionen lassen eine erhöhte Aufmerksamkeit für die genannten Probleme und Herausforderungen erkennen, die aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre etwa im Bezug auf Rechenleistung, Datenvolumen und den Fortschritten von Sprachmodellen an Relevanz gewonnen haben. Dadurch finden KI-gestützte Tools Anwendungsfelder in sehr unterschiedlichen Lebensbereichen, in denen der Einsatz von KI-Tools bisher keine große Rolle spielte. Trotz der diskutierten Herausforderungen ist es wichtig, die Innovationspotentiale KI-gestützter Anwendungen Ernst zu nehmen und ihre gesellschaftliche und institutionelle Einbettung zu erproben und zu beforschen. Deswegen diskutieren wir ein Forschungsprojekt zur Entwicklung einer gemeinwohlorientierten, KI-gestützten App als einen Anwendungsfall des Konzepts der partizipativen Technikentwicklung. Es wird eine App entwickelt, die in drei verschiedenen Sprachen komplexe Sätze, Satzteile und Wörter erkennt, klassifiziert und vereinfacht (Ausgabe in Leichter und Einfacher Sprache). Diese App basiert auf eigens im Projekt dafür zusammengestellten Textkorpora und von den Technikpartnern entwickelten großen Sprachmodellen. Die Nutzbarkeit der App als Tool zur Verbesserung der Inklusion vulnerabler Gruppen in Partizipationsprozessen wird in drei Piloten erprobt. In diesem Artikel werden wir darstellen, wie die KI-gestützte Textvereinfachungs-App mithilfe partizipativer Methoden entwickelt, verbessert und in den Piloten erprobt wird.

Ziel partizipativer Technikentwicklung ist eine Technik, die Anforderungen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen gerecht wird, Abweichungen von der gesellschaftlichen Norm nicht sanktioniert und *deswegen* auch breit genutzt wird. Der herausfordernde partizipative Aspekt besteht in der frühen und wirksamen Einbindung (potenziell) betroffener oder nutzender Menschen in einen kollaborativen Entwicklungsprozess mit möglichst wenig Barrieren.

Technik ist sozial konstruiert ist und strukturiert umgekehrt das Soziale. In Technik materialisieren sich Annahmen über die Welt [GP19] und eingeschriebene Handlungsanreize [Be18]. Um diese Annahmen zunächst zu identifizieren und in einem weiteren Schritt verhandelbar zu machen, verfolgen wir den Ansatz der *Technikgeneseforschung* [Ra93], also der Erforschung der Konstitutionsbedingungen von Technologien. Im Kontext der partizipativen Technikentwicklung ist die Technikgeneseforschung dahingehend funktional, dass sie die Offenlegung (impliziter und expliziter) Annahmen (z.B. über zukünftige Nutzer:innen und Nutzungskontexte) ermöglicht. Darauf aufbauend setzen wir unterschiedliche *Beteiligungsmethoden* ein, um organisationale Prozesse und individuelle Routinen von Nutzer:innen zu analysieren und gemeinsam mit Organisationen, die Nutzer:innen repräsentieren, bedarfsgerechte und institutionell wie organisational umsetzbare Anwendungsszenarien für die drei Piloten zu entwickeln.

In diesem Artikel beschreiben wir den von uns verfolgten Ansatz partizipativer Technikentwicklung und illustrieren dessen praktische Umsetzung. Zunächst erläutern wir

den theoretischen Hintergrund unserer Arbeit, die Bedeutung (und die Grenzen) der Partizipation darin, Technik nutzer:innenzentriert und wertebasiert zu entwickeln. Darauf folgt eine kurze Zusammenfassung dazu, wie die Autor:innen im Kontext des genannten Projektes eine Strategie zur partizipativen Technikentwicklung umgesetzt haben, welche Herausforderungen dabei (bisher) bewältigt wurden. Damit weisen wir auf aktuelle Herausforderungen in der Umsetzung partizipativer Technikentwicklung im interdisziplinären Kontext der Forschung zum gemeinwohlorientierter KI hin.

2 Theoretischer Rahmen: Inklusive Technologien partizipativ entwickeln

2.1 Partizipation an Technikentwicklung

Partizipative Technikentwicklung im hier verstandenen Sinne [Bø22] trägt wesentlich zur inklusiveren Gestaltung von Technologie bei, weil sie die Perspektiven und Bedürfnisse unterschiedlichster Nutzer:innen bereits im Entwicklungsprozess einbezieht. Indem insbesondere Menschen, die von gesellschaftlicher Marginalisierung, eingeschränkter Barrierefreiheit oder digitaler Ausgrenzung betroffen sind, aktiv an der Konzeption und Gestaltung von KI-Systemen beteiligt werden, können strukturelle Ausschlüsse frühzeitig erkannt und gezielt adressiert werden [MHK24]. Dies bringt nicht nur kontext- und nutzer:innengerechtere Technologien hervor, sondern sichert auch deren Akzeptanz, da ihre prospektive Nutzung besser auf die realen Lebenswelten und Anforderungen diverser sozialer Gruppen abgestimmt ist.

Zugleich ermöglicht partizipative Technikgestaltung die Reflexion impliziter Vorannahmen, die in technische Systeme einfließen – etwa über Sprache, kognitive Fähigkeiten oder kulturelle Normen. Um diese Vorannahmen etwa von Entwickler:innen überhaupt zu identifizieren und sichtbar machen zu können, ist es sinnvoll, die Erforschung der Technikgenese, zumindest dort, wo sie zur Aufklärung impliziert und expliziter Annahmen beiträgt, als einen elementaren Bestandteil der partizipativen Technikentwicklung zu begreifen. Die Technikgeneseforschung leistet die analytische Vorarbeit, indem sie in der Entwicklung Weichenstellungen, obligatorischen Passagepunkte, Pfadabhängigkeiten und Bottlenecks im Aufbau und der prospektiven Nutzung des technischen Systems identifiziert und soweit möglich und erwünscht mit Methoden der partizipativen Technikentwicklung auf diese gestaltend und korrigierend Einfluss nimmt.

Umgekehrt kann die Erforschung der Barrieren von Nutzer:innengruppen Wissensgrundlagen zur Beantwortung der Frage schaffen, welche Funktionen im Entstehen begriffener Technologien von welchen Akteur:innen als zugänglich oder verständlich wahrgenommen werden und wo neue Barrieren wahrgenommen und/oder wirksam bzw. bereits bestehende Barrieren [HNN16] soziotechnisch reproduziert werden [OL24]. Auf dieser Basis kann schließlich mit größerer Genauigkeit konzeptuell und

organisatorisch ein Prozess gestaltet werden, in dem Betroffene gezielt, effektiv und selbstbestimmt an der Entwicklung teilhaben, sich aktiv einbringen können [HSD23]. Auf diese Weise können Barrieren gezielt in der Technikentwicklung berücksichtigt und es kann eingedämmt werden, dass KI-Systeme Diskriminierungen reproduzieren und dadurch Nutzer:innen ausschließen. Es bestehen erste praktisch erprobte Ansätze dazu, wie solche Risiken mithilfe partizipativer Methoden mitigiert werden können [GDH23]. Partizipation ist daher aber nicht nur ein Mittel zur Qualitätssicherung und -steigerung, etwa im Sinne eines engen Verständnisses der UX-Forschung. Sie kann und soll im hier verstandenen Sinne auch einen zentralen Beitrag zur Reduktion sozialer Ungerechtigkeit im digitalen Raum leisten, indem die Gestaltung entstehender technologischer Infrastrukturen dem öffentlichen oder besser, öffentlichen Interessen zugänglich gemacht wird [Ma25].

2.2 Einschreibungen von Normen in Technologien

Bezüglich der normativen Grundlagen der Technikentwicklung ist es wichtig, sich bewusst zu machen, dass im Zuge der Softwareentwicklung Schritt für Schritt Normen in die Technik eingeschrieben werden. Das bedeutet, schon mit der Modellierung des Problems und dem Lösungsdesign werden zahlreiche Annahmen getroffen, die die Wirklichkeit verkürzen, konstruktiv reduzieren, aber eben notwendigerweise eine unvollständige, auf wenige Aspekte reduzierte Darstellung der Welt repräsentieren. Die damit einhergehenden Annahmen und Reduktionismen materialisieren sich Schritt für Schritt in jedem Entwicklungsschritt, jeder technischen Entscheidung und folglich in jedem Baustein des Gesamtprodukts wie auch dessen Nutzung. Es geht also bei Diskriminierungseffekten weniger um Verzerrungen, die durch „vollständige Daten“ gelöst werden können. Vielmehr geht es immer um notwendige pragmatische Verkürzungen und Abstraktionen, die unliebsame Effekte haben können [GP19]. Hinzu kommen subjektive Sichtweisen und Wertungen der an der Entwicklung beteiligten Menschen und Organisationen, die aufgrund ihrer sozialen Erfahrungen und organisationalen Zielstellungen bestimmte Zusammenhänge und Besonderheiten der Kontexte, in denen Technik eingesetzt werden soll, vernachlässigen und andere besonders fokussieren.

Insbesondere in den Blick zu nehmen ist, dass in der Softwaretechnik die einzelnen Modelle, die in der Technik entwickelt werden, in andere Kontexte übertragen werden können. Beispielsweise, können wir ein Datenmodell in der Logistik entwickeln und das auf den Krankenhausbereich übertragen, müssen aber dann verstehen und entscheiden, welche Implikationen und Festlegungen wir damit auf einen anderen Kontext übertragen. Schließlich sind bestimmte Verhaltenserwartungen, bestimmte Zwecke in der Technik materialisiert, Schnittstellendesigns spezifizieren Verhaltenserwartungen, Rollen und Interaktionsdynamiken werden durch Softwarearchitekturen vordefiniert und die Gestaltung von Nutzer:inneninteraktionen bringen Beeinflussungsmomente mit sich. Diese sind nicht unbedingt transparent oder sichtbar [Be18].

2.3 Normative Wirkungen von Technologien

Die oben skizzierten impliziten Annahmen und expliziten Vorgaben und Festlegungen, die in Technik einfließen, werden in der Einbettung der Technik in alltägliche soziale Handlungen wirksam, wie erwähnt, ohne dass sie unbedingt sichtbar sind. Und durch diese Materialisierung von sozialen Faktoren in technische Entwicklungen haben wir am Ende Effekte, die ähnlich strukturelle Wirkungen haben, wie soziale Strukturen, allerdings üblicherweise – ohne partizipative Technikentwicklung – nicht unmittelbar sozial verhandelt werden können. Technik formt menschliches Handeln durch Beeinflussung: Die Bereitstellung von Informationen beeinflusst die Wahrnehmung und Bewertung von Situationen. Bestimmte Anreize oder Anreizsysteme motivieren zu bestimmten Handlungen, was unter dem Begriff "nudging" diskutiert wird. Technik stattet Menschen mit Fähigkeiten und Ressourcen aus – bspw. durch Schalter und Knöpfe - und kann sogar bestimmte Handlungsabläufe skripten, erzwingen [Be18]. Die gleichzeitige Erforschung der Konstitutionsbedingungen von Technik und die frühzeitige Beteiligung von zukünftigen Nutzer:innen kann die zukünftig zu erwartenden normativen Wirkungen sich in der Entwicklung befindlicher Technologien in der Gegenwart verhandelbar machen.

3 Inklusive Technik partizipativ entwickeln – Einblicke in unsere Praxis

Im Folgenden möchten wir skizzieren, wie wir das unser eingeführtes Konzept partizipativer Technikentwicklung im Kontext des Forschungsprojektes umsetzen.

3.1 Zugänglichkeit deliberativer Prozesse und Praktiken verbessern: das iDEM Projekt

Übergreifendes Ziel des EU-Horizon 2020 Projektes iDEM („Innovative Democratic Spaces for Deliberation and Participation“⁴) ist, die Zugänglichkeit komplexer Informationen in deliberativen Prozessen zu verbessern. Dazu werden die theoretischen Grundlagen der Marginalisierung verschiedener unterrepräsentierter Gruppen in deliberativen Prozessen untersucht, insbesondere von Migrant:innen und Menschen mit kognitiven Einschränkungen, um zu verstehen, welche Mechanismen die Inklusion der vorgenannten Gruppen einschränken. Darauf basierend werden technisch klar definierte domänenspezifische annotierte Datensätze zur Vereinfachung in Katalanisch, Spanisch und Italienisch erstellt.

Die Datenkategorien zur Erstellung der Textkorpora zum Training der Sprachmodelle werden kollaborativ ausgewählt, um eine hohe Anschlussfähigkeit für typische domänenspezifische Textsorten, die jeweils zum thematischen und administrativen Kontext der drei Piloten passen. Die annotierten Korpora werden verwendet, um Large Language

⁴ <https://idemproject.eu/>

Models anhand von Zero- und Few-Shot-Learning-Prompts zu verfeinern. Ein so trainiertes Modell kann automatisch die Quellen sprachlicher Komplexität erkennen, klassifizieren und sprachliche Inhalte vereinfachen. Die Modelle werden für alle drei Sprachen sowohl automatisiert anhand von Metriken evaluiert (intrinsische Evaluierung) – darunter etwa Lesbarkeitsindizes, SARI oder semantische Ähnlichkeitswerte – als auch in mehreren strukturierten Runden durch sprachliche Expert:innen aus dem Konsortium geprüft (extrinsische Evaluierung). Gesteuert wird der Prozess durch eine zentrale Evaluationsarchitektur, die Fortschritte und Kennzahlen über ein standardisiertes Dashboard erfasst. Im kommenden Jahr werden zudem die Integration nutzerseitiger Feedbackverfahren durch Eye-Tracking eingeleitet sowie umfangreiche UX-Tests in den drei Piloten durchgeführt, um die Bewertung der sprachlichen Zugänglichkeit der vereinfachten Texte aus Nutzer:innensicht sowohl auf der Wahrnehmungs- und Kognitionsebene (Lesen bürokratischer Texte), als auch im Bezug auf einen konkreten Handlungskontext (deliberative Bürger:innenbeteiligung) empirisch zu fundieren. Das Konsortium setzt sich aus elf Partner:innen aus sechs europäischen und nicht-europäischen Staaten zusammen.

3.2 Strategien für eine partizipative Technikentwicklung im interdisziplinären Projektkontext

Zunächst wurden im Projekt Fokusgruppen mit Menschen mit kognitiven Einschränkungen, über 20 Expert:inneninterviews sowie eine Literaturstudie zu Barrieren, Inklusion und Deliberation durchgeführt, um eine breite Wissensbasis zu schaffen. Alle Forschungsprozesse erfolgten kollaborativ mit Nutzer:innenorganisationen und förderten ein projektweites Bewusstsein für die Bedürfnisse vulnerabler Gruppen.

Zwei Autor:innen dieses Artikels haben im Projekt die Funktion, das Arbeitspaketes zur nutzer:innenzentrierte Forschung zu koordinieren und durchzuführen (insbesondere Solution Ideation, Prototypings und UX-Testing). Die Komplexität der Aufgabe ergibt sich daraus, dass drei Ziele gleichzeitig im Vordergrund stehen, nämlich das Design und die Vorbereitung von drei Piloten deliberativer Bürger:innenbeteiligung, die Erhebung von Nutzer:innenanforderungen zur Verbesserung der App *und* das Testen der App im Rahmen dieser Piloten. Wir möchten im Folgenden näher auf die Praktiken und Strategien zur Umsetzung der partizipativen Technikentwicklung organisatorisch im elfköpfigen Konsortium eingehen.

Die für die Piloten verantwortlichen Partner wurden intensiv darin beraten, die drei zentralen Herausforderungen der Konzeption und Durchführung von drei Piloten deliberativer Bürger:innenbeteiligungsverfahren, die sich an im Feld anerkannten Standards orientieren, und insbesondere dabei ethische Grundsätze nicht verletzen - etwa Prinzipien guter Partizipation oder Grundsätze des Datenschutzes - und eine ausführliche Testung der App zu gewährleisten, um Nutzer:innenanforderungen zu erheben. Die Methodologie, welche die Arbeitsströme zur Entwicklung der Piloten als

Deliberationsräume und Testumgebungen für die App anleitet, basiert auf der transdisziplinären Koproduktion von Wissen und dem Aufbau von Kompetenzen [Sc19].

Der kollaborative Prozess wurde so strukturiert, dass das Feedback der Projektmitglieder zur Umsetzbarkeit (auch aus Perspektive der zu beteiligenden vulnerablen Gruppen) wie auch zu den zur Verfügung stehenden Ressourcen stetig mit der Ausrichtung Beratung zum Prototyping und Design rückgekoppelt wurde. Im Rahmen von zwei Workshops (einer in Präsenz, einer online) sowie monatlichen Sitzungen des Arbeitspakets führten die verschiedenen Expert:innen des Konsortiums eine transdisziplinäre Debatte darüber, wie die drei Pilotprojekte am besten gestaltet werden können und welche Erfolgskriterien mit welcher Priorität wahrzunehmen sind. Jede Phase dieser Debatte führte zu einer schrittweisen Präzisierung einer Vorversion (Pre-Prototype). Eine kurz vor dem zweiten Workshop im Oktober 2024 durchgeführte Umfrage lieferte Daten von allen Partnern im Konsortium zu deren Einschätzungen hinsichtlich zentraler Gestaltungsmerkmale der Pilotprojekte. Der zweite Workshop wurde gemeinschaftlich konzeptioniert und beinhaltete eine Reihe ko-kreativer Gruppenarbeiten, die in ersten Festlegungen zur Gestaltung der Pilotprojekte mündete. Diese wurden im Anschluss von den für die Umsetzung verantwortlichen Partnern diskutiert und überarbeitet. Die Zwischenergebnisse sind in Leitlinien für partizipative Prozesse eingeflossen, in denen ein „Snapshot“ aktueller Diskussionen und Entscheidungen zur Pilotierung im Konsortium mit Qualitätsstandards für gute deliberative Partizipation in Beziehung gesetzt wird. Diese Vorgehensweise unterstütze einerseits die Pilotierenden dabei, ihre Piloten aus Perspektive der Zielgruppen zu gestalten und sich schrittweise und kritisch an zentralen Elemente des typischen und häufig auch wenig inklusiven [DM15] [HNN16] Designs deliberativer Partizipationsprozesse abzuarbeiten.

Für die Zielfindung des UX-Testings hat es sich als sehr hilfreich herausgestellt, die direkte Vernetzung von Nutzer:innenorganisationen mit dem Softwareentwickler im Konsortium zu befördern, zu initiieren und zu strukturieren. So konnte beispielsweise schon in einem sehr frühen Stadium der App durch Vernetzung des Softwareunternehmens mit einer blinden Projektmitarbeiter:in eine digital blindenfreundliche Gestaltung erreicht werden. Darüber hinaus stellte es sich als effektiv heraus, Ziele des UX-Testings innerhalb des Konsortiums auszuhandeln, anstatt sie etwa abgeleitet aus Handbüchern oder Checklisten vorzugeben. Eine Harmonisierung der App mit WCAG 2.1. (AA) und WAG Standards steht noch aus, ist aber in Arbeit. Dennoch ergeben sich aus diesen Standards nicht ohne Weiteres alle Ziele des UX-Testings. Inzwischen hat die Aushandlung fünf Kernziele (Text und Sprache, Barrierefreiheit, Interface Design, Technische Funktionalität und Datenhandling, Training and Nutzer:innensupport, Kontextuelle Einbettung) des UX-Testings ergeben, deren methodische Umsetzung nun schrittweise konkretisiert wird. Gleichzeitig wurde ein „Feedback und Design Decision Log“ erstellt, in dem Feedback und darauf reagierende Änderungen des User Interfaces detailliert festgehalten werden, was sowohl der Vernetzung zwischen Softwareentwickler:innen und Pilot:innen als auch der Vernetzung zwischen Softwareentwickler:innen und den Teams der Linguist:innen und Informatiker:innen dient, die über das Log je Sprache (Katalanisch, Spanisch, Italienisch) auch Feedback zu sprachlichen Auffälligkeiten und Fehlern melden.

Um eine zu hohe epistemische Komplexität zu vermeiden (Design der Piloten nach Qualitätsstandards deliberativer Demokratie, Schaffung inklusiver Deliberationsräume, Gelegenheiten für den Einsatz der App und deren Testung schaffen, Korpora und Algorithmen evaluieren), war es wichtig, den Prozess der Zielfindung des UX-Testings (Welcher Aspekt kann zu welcher Gelegenheit getestet werden?) zum richtigen Zeitpunkt einzuleiten. Eine Reihe potenzieller Ziele des UX-Testings wurden noch in einer frühen Phase des Pilot-Designs (Dezember 2024) vorgestellt, um für die Aufgabe zu sensibilisieren noch bevor die konkreten Nutzungsszenarien für die App festgelegt waren. Auf diese Weise konnte die Erwartung an die Pilotierung der Testumgebung für die App, mit der Erwartung an ein inklusives und qualitativ, gutes Partizipationsverfahren, besser in Einklang gebracht werden. Auch die Evaluierung der Sprachmodelle durch menschliche Expert:innen und der Vergleich der Ergebnisse mit Ergebnissen der automatischen Evaluierung, ist ein zeitkritisches Aufgabe. Um eine möglichst anschlussfähige sprachliche Formatierung der vereinfachten Outputs sicherzustellen, findet die menschliche Evaluierung kurz vor dem Start des ersten Piloten statt, um möglichst präzise auf Anforderungen der (dann schon sehr konkret designten) Piloten eingehen zu können. Die anschließend verbesserte, nutzer:innenzentrierte Ausrichtung der Sprachmodelle öffnet mehr Raum im UX-Testing für Feedback der Nutzer:innen zur tatsächlichen Interaktion mit der Nutzer:innenschnittstelle, weil durch das „Finetuning“ der Sprachmodelle aus den Piloten weniger Feedback zu sprachlichen Fehlern und Auffälligkeiten vereinfachter Outputs zu erwarten ist.

Vor dem Start des ersten Piloten im Januar 2026 werden weitere Ziele des UX-Testings diskutiert und ein gemeinsamer Reflexions- und Konkretisierungsprozess angestoßen, der die technisch-informatische und linguistische Expertise des Projekts zunehmend integriert. So werden sowohl die in UX-Forschungsaktivitäten gesammelten Erkenntnisse (siehe „Feedback und Design Decision Log“ weiter oben) von den Teams Software, Informatik und Linguistik gereviewt als auch von den Teams User Engagement und UX-Testings. So können Datenqualität und Datenschutzkonformität sorgfältig reflektiert werden. Dies erhöht die Bereitschaft aller Beteiligten aber vor allem der Nutzer:innenorganisationen, an der Konzeption der Erhebung mitzuwirken und sich als aktiven Teil des Forschungsprozesses und nicht als passive Datenlieferanten im Sinne eines partizipativen Extraktivismus [Ma25] zu begreifen.

3.3 Herausforderungen und Ambivalenzen

Wie oben angedeutet fiel den Autoren die Rolle zu, einen zentralen Zielkonflikt zu moderieren, nämlich den zwischen dem Design von drei möglichst inklusiven deliberativen Beteiligungsprozessen und der übergreifenden Zielstellung des Projekts die Piloten zu organisieren, um Gelegenheiten für den Einsatz und das Testen der App zu schaffen. Dieser Zielkonflikt ließ sich nicht einfach auflösen, sondern wurde von uns prozessualisiert und moderiert, d.h. wir haben bewusst die unterschiedlichen

Werteliken, die dem Testen von Technik und dem Beteiligten vulnerabler Gruppen unterliegen, möglichst transparent gemacht und Prozesse aufgesetzt, um Kompromisse oder zumindest einen modus operandi zu finden. Es wurde dabei deutlich, dass pragmatische Kompromisse möglich sind, etwa im Hinblick auf die Auswahl von Teilnehmer:innen (in einem Piloten werden Teilnehmer:innen durch eine Vorbefragung ausgeschlossen, die keinerlei oder nur sehr geringe digitale Kompetenzen besitzen, da von ihnen keine App-Nutzung zu erwarten ist).

Wir beraten und handeln mit den beteiligten Projektpartnern aus, an welchen Erfolgskriterien die Projektergebnisse gemessen werden sollten. Dabei wird schnell klar, dass jede disziplinäre Perspektive im Projekt eigene Erfolgskriterien verfolgt und sich daher die Frage stellt, ob der Projekterfolg überhaupt an einem einzelnen Bewertungsmaßstab gemessen werden kann. Unsere Diskussionen weisen dahin, dass die Verfolgung eines einzelnen Bewertungsmaßstabs eher dazu führt, dass keine der beteiligten Disziplinen im Anschluss an ihre disziplinäre Logik, das Projekt bewerten kann. Unsere Bemühungen im Konsortium gehen folglich eher dahin, möglichst unterschiedliche Bedarfe nach Daten, die eine Bewertung zulassen, zu befriedigen, ohne Organisator:innen der Piloten und Teilnehmer:innen durch ein *zu künstliches* Experimentalsetting von ihrer Erfahrung als real an einem politischen Prozess beteiligte Bürger:innen zu entfremden⁵.

Der Zielkonflikt zwischen einer offenen App-Architektur und geringen Intrusivität der App (Datenschutz) gegenüber dem potenziellen Nutzen des Sammelns personenbezogener Daten, etwa für Forschungszwecke wird kollaborativ bewältigt. Erstens wird an der offenen Architektur festgehalten. Nutzer:innen der App müssen sich nicht registrieren und es werden keine personenbezogenen Daten in der App gespeichert, die App ist und wird kostenlos zur Verfügung gestellt. Zweitens wird daran anschließend UX-Forschung auf Basis pseudonymisierter bzw. anonymisierter Daten durchführt und ohne individuelle Verhaltensdaten von App-Nutzer:innen zu erheben (die Nutzungsmodi aggregierte Nutzer:innendaten wird aktuell geprüft). Drittens liegt der Vorteil der öffentlichen Förderung genau darin, dass eine offene Open Source App-Architektur designt werden kann, weil entsprechende ökonomische Zwänge während der Förderung nicht wirksam sind. Nach dem Projektende soll die App perspektivisch als Freemium-Modell vermarktet werden, um eine Refinanzierung der Kosten der kostenlosen Version über Premium Abos sicherzustellen. Die Basisfunktion der App wird folglich nach Projektende kostenlos öffentlich verfügbar sein.

⁵ Um dieser Spannung zwischen der Logik der Partizipation und der Logik des Testens von Technik abzumildern, hat sich im Hop-On-Verfahren ein weiterer Projektpartner aus Malta angeschlossen, der einen vierten Piloten durchführen wird, jedoch nicht in einem Beteiligungssetting, sondern in Anwendung auf bürokratische Texte und auf Basis von Eye-Tracking-Methoden. Dadurch lassen sich quantitative Daten gewinnen, die auf einer physiologischen Basis evaluieren, ob mit der iDEM App vereinfachte Versionen bürokratischer Texte zu einer ähnlich guten oder besseren Leseerfahrung führen als etwa von menschlichen Expert:innen vereinfachte bürokratische Texte.

4 Zusammenfassung

Die Entwicklung KI-gestützter Technologien für gesellschaftlich sensible Anwendungsbereiche wie die Bürger:innenbeteiligung erfordert eine partizipative, interdisziplinäre Herangehensweise. Der Beitrag hat gezeigt, dass Technik nicht neutral ist, sondern soziale Annahmen, Normen und Machtverhältnisse materialisiert. Um strukturelle Ausschlüsse zu vermeiden, ist es essenziell, vulnerable Gruppen frühzeitig in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. Die partizipative Technikentwicklung im beispielhaft diskutierten Projekt folgt daher dem Anspruch, Technik bedarfsgerecht, zugänglich und sozial gerecht zu gestalten.

Kern unseres Ansatzes ist die Verbindung von Technikgeneseforschung mit partizipativen Methoden, wodurch sowohl implizite Vorannahmen sichtbar gemacht damit Nutzer:innen gezielt und wirksam darin eingebunden werden können, normativ und praktisch wünschbare Wirkungen von Technik zu formulieren. Die kollaborativ durchgeführte sozialwissenschaftliche Forschung zu Barrieren, Erwartungen und Nutzungskontexten ermöglicht es dem Konsortium, gesellschaftlich relevante Technologien nicht nur effizient, sondern *aus Perspektive der Betroffenen inklusiv* gestalten.

Gleichzeitig haben wir dargelegt, dass solche Prozesse komplex und spannungsreich sind. Zielkonflikte – etwa zwischen Zumutbarkeit zusätzlicher Befragungen der Teilnehmer:innen, Forschung, Techniktestung und Beteiligungsqualität – müssen artikuliert, moderiert und transparent verhandelt werden. Die Offenheit der App-Architektur und der Softwareentwickler für konstantes und strukturiertes Feedback, die kollaborative Zielfindung beim UX-Testing und das Mitführen pluraler Erfolgskriterien ohne deren Auflösung in einem übergeordneten Kriterium zeigen, dass wir in unserem Beispielfall praktikable Strategien entwickeln haben, so dass partizipative Technikentwicklung auch unter realen Projektbedingungen Wirkung entfaltet.

Insgesamt wird deutlich: Partizipation ist nicht nur Mittel zur Legitimation oder UX-Optimierung, sondern zentraler Baustein einer demokratisch verantworteten Technologieentwicklung, die im Entwicklungsprozess als eigene, zusätzliche Zielstellung mitläuft und bisweilen ebenfalls in Konkurrenz zu anderen Zielen des Projektes stehen kann. Dies bedeutet, wie unser Beitrag aufzeigt, keineswegs, dass partizipative Technikentwicklung ein im Grunde nicht notwendiger Zusatz ist, sondern, dass die Ziele der Partizipation laufend mit aktuellen Projektschritten abgeglichen, vor dem Hintergrund begrenzter Ressourcen neu bewertet und aus Perspektive der Betroffenen und technischen Expert:innen reflektiert werden müssen, um Kompromisse mit anderen konkurrierenden Zielen bzw. den entsprechend Verantwortlichen im Projektkontext eingehen zu können.

Literaturverzeichnis

- [Be18] Berlin Script Collective: Technik vergleichen: ein Analyserahmen für die Beeinflussung von Arbeit durch Technik. AIS-Studien, 2018.
- [Bø22] Bødker, S. et al.: What Is Participatory Design?. In (Bødker, S. et al., Hrsg.): Participatory Design, Synthesis Lectures on Human-Centered Informatics. Springer International Publishing, Cham, S. 5–13, 2022.
- [DM15] De Freitas, C.; Martin, G.: Inclusive Public Participation in Health: Policy, Practice and Theoretical Contributions to Promote the Involvement of Marginalised Groups in Healthcare. *Social Science & Medicine* 135, S. 31–39, 2015.
- [GDH23] Guagnin, D.; Dantscher, F.; Hazim, A.: Beteiligung von Betroffenen in der Abwägung und Adressierung von Datenschutzrisiken: Grundrechte schützen durch partizipative Technikgestaltung. In (Friedewald, M. et al., Hrsg.): Daten-Fairness in einer globalisierten Welt, S. 57–66. *Nomos*, 2023.
- [GP19] Guagnin, D.; Pohle, J.: Welt → Modell → Technik → Welt': Grundrisse eines Frameworks zur Analyse und Kritik der Modellifizierung und Einschreibung von Machtmustern in soziotechnische Systeme. *FIF Kommunikation*, 36/1, S. 14–18, 2019.
- [HNN16] Hästbacka, E.; Nygård, M.; Nyqvist, F.: Barriers and Facilitators to Societal Participation of People with Disabilities: A Scoping Review of Studies Concerning European Countries. *Alter* 10/3, S. 201–20, 2016.
- [HSD23] Hodson, E.; Svanda, A.; Dadashi, N.: Whom Do We Include and When? Participatory Design with Vulnerable Groups. *CoDesign* 19/4, S. 269–86, 2023.
- [Ma25] Marres, N., et al.: Infrastructural Participation in Digital Societies: Challenges and Alternatives. *Science & Technology Studies*, 2025.
- [MHK24] Menschik, C.; Held, P.; Kunze, C.: V.3. Partizipation von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen im Kontext der Technikentwicklung und Technikaneignung. In (Klingler, C.; Pichel, A.; Ranisch R., Hrsg.): Ethik der Partizipation. transcript, S. 341–60, 2024.
- [OL24] O'Connor, S.; Liu, H.: Gender Bias Perpetuation and Mitigation in AI Technologies: Challenges and Opportunities. *AI & SOCIETY* 39/ 4, S. 2045–57, 2024.
- [Ra93] Rammert, W.: Technikgenese. In (Rammert, W., Hrsg.): Technik aus soziologischer Perspektive. VS Verlag, Wiesbaden, S. 29–46, 1993.
- [Sc19] Schneider, F. et al.: Transdisciplinary Co-Production of Knowledge and Sustainability Transformations: Three Generic Mechanisms of Impact Generation. *Environmental Science & Policy* 102, S. 26–35, 2019.